

ГОТОВНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ К РЕГУЛЯЦИИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В МЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ

Решение задач воспитания дошкольника сегодня невозможно без учета новой ситуации становления его личности. Развитие современного ребенка происходит в принципиально изменившихся обстоятельствах: непосредственное взаимодействие со значимыми другими заменяется взаимодействием виртуальным, опосредствованным техническими устройствами. В условиях медиареальности трансформируется и образ Другого – он становится носителем фантазийных, нереалистических свойств в значительно большей степени, чем это характерно для традиционного детского дискурса, включающего игровые и сказочные компоненты, и оказывает дезориентирующее воздействие на образ мира современного ребенка. Психологическая безопасность традиционной развивающей среды, поддерживаемая, в частности, продуктивными установками детского фольклорного, литературного, мультипликационного (в случае, если речь идет о советских мультфильмах) контента, сегодня разрушена нерегулируемым потоком деструктивных медийных образов. Ситуацию осложняет свободный доступ ребенка к любого типа медиаконтенту – мобильные устройства, компьютеры и телевизор стали естественной частью развивающего пространства.

В научной литературе представлены данные о негативном воздействии медиапродуктов на детей дошкольного возраста, в частности, О.О. Лазаревой [4]; А.В. Спириной [5]; К. Kostyrka – Allchorne, N.R. Cooper, A. Simpson [6]; И.М. Кыштымовой, Е.С. Кыштымовой [2]; К. Luo, Kim-Hong-Kyun [8]. Презентован анализ медийных образов, не соответствующих критериям психологической безопасности медиапотребителей (О.В. Казаченко, Е.А. Картушина [1]; И.М. Кыштымова [3]; J. Litter [7]). При этом не решена задача определения взаимосвязи деструктивных эффектов погруженности дошкольников в пространство медиа с особенностями медиаповедения их родителей.

В силу возрастных особенностей ребенок не может самостоятельно осуществлять сознательную регуляцию своего поведения в медиапространстве, наполненном яркими, эмоционально насыщенными, суггестивными образами. Функцию защиты детей от деструктивного медиаконтента должны в этих условиях выполнять родители и педагоги. При этом их готовность к ее выполнению неочевидна не только в силу высокой степени вовлеченности самих взрослых в процесс активного медиапотребления, но и в связи со сложностью и манипулятивностью продуктов медиа, для понимания особенностей

потенциального воздействия которых нужны специальные знания и умения – психологическая медиакомпетентность.

Целью представляемого исследования было определение готовности родителей дошкольников к выполнению функции регуляции медиаактивности детей. В исследовании приняли участие 150 иркутян, дети которых посещают муниципальные дошкольные учреждения.

Методом исследования послужил специально составленный опросник, включающий вопросы, направленные на выявление медийной активности родителей и их детей дошкольного возраста, и предполагающий выбор подходящего респонденту ответа из предложенных вариантов. В частности, опрашиваемые указывали, как часто они сами и их дети дошкольного возраста смотрят телевизор, пользуются планшетом для просмотра видеоконтента и просматривают сообщения в социальных сетях; отмечали, знают ли они, какой контент смотрят их дети.

Полученные данные были обработаны с помощью методов описательной статистики и подвергнуты корреляционному анализу с использованием непараметрического критерия Спирмена.

Анализ результатов исследования показал, что лишь 8,2% детей не смотрят телевизор. При этом, согласно ответам родителей, время, которое дети дошкольного возраста проводят у телевизора, превышает количество времени, уделяемого просмотру телевизионного контента их родителями. Большая часть родителей (64%) смотрит телевизор от одного до «более, чем пять» часов ежедневно. При этом более пяти часов в день находятся у телеэкрана 4,1% опрошенных родителей и 6,1% их детей дошкольного возраста (рис. 1).

Согласно полученным данным, половина родителей (48,3%) и почти такое же количество детей (49%) уделяют телевидению 1–2 часа ежедневно (рис.1). Такая телевизионная активность характерна для 75,5% дошкольников.

Рис. 1. Количество времени, уделяемое дошкольниками и их родителями просмотру телевизионного контента (в %)

При активной включенности телевидения в жизненное пространство дошкольников, их медиаактивность в большей степени связана сегодня с использованием современных электронных устройств: планшетов и мобильных телефонов. Разнообразие сетевого контента, транслируемого с их помощью, трудно поддается содержательному анализу и регуляции, при этом оказывая огромное воздействие на интеллектуальное и личностное развитие пользователей. Интернет-пространство полнится сегодня привлекающими ребенка и одновременно пугающими его, дезориентирующими в реальном мире образами и сюжетами. В этих условиях необходимость контроля за медиаактивностью детей, ее регуляция становятся условием обеспечения психологически безопасной развивающей среды и, как ее следствие, нормативного развития дошкольников.

Для оценки включенности детей в цифровой дискурс и ее взаимосвязи с медиаактивностью родителей предлагали участвующим в исследовании родителям ответить на вопрос о времени использования планшета и мобильного телефона для просмотра сетевого контента.

Согласно полученным данным, треть родителей (33,3%) и почти треть детей (26,7%) пользуются планшетом и мобильным телефоном для просмотра видео около двух часов в день (рис. 2). Не пользуются современными гаджетами только 8,2% родителей и 12,3% детей. При этом четверть дошкольников смотрит контент в интернете от трех до шести часов в день. Такая активность характерна для 33,3% родителей.

Рис. 2. Количество времени, уделяемое дошкольниками и их родителями просмотру сетевого контента на электронных устройствах (в %)

Анализ показал, таким образом, что дети погружены в мир медиа значительную часть времени, которое они проводят вне детского сада. Не столько родители сегодня, сколько медиаконтент выполняет функцию опосредствования развития личности ребенка.

Пользователями социальных сетей оказались 99,3% опрошенных родителей. При этом около трети из них (32,6%) ответили, что просматривают сетевые сообщения от пяти раз в день до «ежечасно».

Среди дошкольников тоже обнаружены пользователи социальных сетей – таких детей, согласно полученным данным, 22,5%. При этом, как известно, рекомендованный возраст, с которого можно начинать пользоваться социальными сетями, варьируется от 13 лет до совершеннолетия, в зависимости от особенностей используемой сети. Согласно данным проведенного опроса, большая часть включенных в сетевую активность дошкольников пользуются YouTube и ТикТок.

Рис. 3. Активность пользования социальными сетями дошкольников и их родителей (в %)

Анализ взаимосвязи детской и родительской медиаактивности с помощью критерия Спирмена выявил значимые положительные корреляции между временем просмотра телевизионного контента родителями и их детьми ($p=0,03$). Еще более тесная связь обнаружена между включенностью детей в опосредованный планшетом и мобильным телефоном видеоконтент и такой же включенностью их родителей ($p=0,000$).

Определено, что медиаактивность родителей, пользующихся планшетами и мобильными телефонами, имеет отрицательную корреляцию с уровнем родительского контроля над медиаповедением дошкольников ($p=0,006$) – увлеченные гаджетами родители менее всего осведомлены о том, какой медиапродукт смотрит их ребенок.

Результаты исследования позволяют заключить, что вовлеченность дошкольников в мир медиа имеет прямую и тесную связь с интенсивностью медиа-потребления их родителей и маркирует неготовность взрослых членов семьи регулировать медийное поведение детей. Это, в свою очередь, актуализирует проблему просветительской работы с родителями дошкольников, направленную на формирование у них психологической медиакомпетентности.

Литература

1. Казаченко О.В., Картушина Е.А. Вербальные и невербальные средства экспликации ценности матери и материнства в мультипликационных фильмах // Известия ВГПУ. Филологические науки. 2018. № 1 (124). С. 108-115.

2. Кыштымова И.М., Кыштымова Е.С. Развивающий потенциал медиапространства // Известия ИГУ. Серия Психология. 2019. Т. 27. С. 58-73. <https://doi.org/10.26516/2304-1226.2019.27.58>
3. Кыштымова И.М. Восприятие молодежью «экстремальной» рекламы (на примере «Adrenaline Rush») // Вопросы теории и практики журналистики. 2020. № 3 (9). С. 514-529. [https://doi.org/10.17150/2308-6203.2020.9\(3\).514-529](https://doi.org/10.17150/2308-6203.2020.9(3).514-529)
4. Лазарева О.О. Влияние телевидения на эмоции и поведение ребенка // Сборник статей научно-практической конференции (г. Москва, 06-16 марта 2017). М., 2017. С. 75-91.
5. Спирина А.В. Особенности влияния просмотра видео и телепередач с элементами насилия на психическое здоровье детей дошкольного возраста // Здоровье и образование в XXI в. 2017. № 19(6). С. 164-167.
6. Kostyrka-Allchorne K., Cooper N.R., Simpson A. Touchscreen generation: children's current media use, parental supervision methods and attitudes towards contemporary media // *Acta Paediatrica*. 2017. Vol. 106(4). P. 654-662. <https://doi.org/10.1111/apa.13707>
7. Littler J. Mothers behaving badly: chaotic hedonism and the crisis of neoliberal social reproduction. *Cultural Studies*. 2019. 34 (4), P. 499-520. <https://doi.org/10.1080/09502386.2019.1633371>
8. Luo K., Kim-Hong-Kyun. Study on the Media Violence on Children in TV Animation – with «Boonie Bears» as the center // *Cartoon & Animation Studies*. 2020. Vol. 58. P. 111-134. <https://doi.org/10.7230/KOSCAS.2020.58.111>